

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JESSAMAE V. RECTO

Instructor III

Mindoro State University- Bongabong Campus

jessamaevillaruel14@yahoo.com

“KULTURA SA TELA, WIKA SA LUPA”

Buwan ng Enero, nagsimula’y masaya,
Kasuotang makaluma’y muling isinusumpa.
Hangad ng pamahalaan, magbigay ng inspirasyon,
Sa kabataan, muling buhayin ang tradisyon.

Ngunit ito ba’y sapat na sukatan
Ng pagiging Pilipino sa puso’t isipan?
Di na lingid sa ating mga mata,
Assignaturang Filipino’y di na pinahahalagahan.

Pilipino’y suot ang ating kasuotan,
Ngunit tunay na pagmamahal ay nakakalimutan.
Kasuotan lamang ba ang sukatan,
Nang malasakit sa bayan, nang tunay na pagkatao’t pagmamahal?

Tayo’y alipin ng mga hakbang ng pamahalaan,
Buksan ang mata, damhin ang tunay na laban.
Sana’y magising ang ating kaisipan,
Sa pagmamahal sa bayan, hindi lang sa anyo’t ang batayan.